

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В АВАНКАМЕРЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

А.И.Азимов

О.Я.Гловацкий

Б.Б.Хасанов

Национальный исследовательский университет “Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”
(НИУ “ТИИИМСХ”)

Аннотация

Настоящая статья посвящена анализу режимных факторов подвода воды из аванкамеры насосных станций. Расчет параметров потока в аванкамере обосновывается динамическими моделями движения потока и определяют зависимости между объемом воды и расходом в створе любого участка аванкамеры во времени изменения параметров на характерном участке.

Ключевые слова: аванкамера, насосные станции, гидравлический расчет, неустановившиеся процессы, кинематические характеристики потока.

Конструкция аванкамер придает потоку определенную гидравлическую структуру, влияющую на основные характеристики насосных станций (НС).

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

При натурных исследованиях аванкамеры НС "Амубухара-1" было зафиксировано падение скоростей в транзитном потоке в аванкамере в пределах 1,3...0,15 м/с, а на НС № 2 Каршинского каскада - 1,2...0,22 м/с [1,2]. Скорость потока в подводящем канале до 2 м/с при подходе и приемным камерам уменьшается в 5–10 раз, а затем опять резко растет (рис.).

Рис. Динамика изменения средних скоростей по длине аванкамер:

1 - V_{cp} аванкамера НС с центробежными насосами и аванкамера при Q_{max} ;

2- то же, при Q_{min} ; 3 - V_{cp} аванкамера НС с осевыми насосами и аванкамера при Q_{max} ;

4 - то же, при Q_{min} ;

Ирригационные НС работают с широким диапазоном подач, и любая комбинация работающих агрегатов или изменение их параметров приводит к изменению скоростной структуры потока. Площадь транзитного потока ω по

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

сечениям в значительной степени зависит от подачи станции $Q_{н.с}$.

Расчеты движения потока в аванкамере, связанные с математическим списанием турбулентных движений при расширении русла представляют большую трудность. Переход от ширины подводящего канала по дну b_k к фронту водозабора B_ϕ требует плавного расширения боковых стенок, а

заглубление насосов – наклона дна аванкамеры. При отношении $\frac{B_\phi}{b_k} > 4$

аванкамеры НС получаются большими в плане, что приводит к их заилению и резкому уменьшению транзитной части потока, сжимаемого боковыми водоворотами [3].

Как известно, при подобном расширении потока наблюдается деформация эпюры осредненных скоростей вдоль потока. Растекание потока сопровождается возникновением сбойных течений с высокой степенью концентрации расхода у одной из боковых стенок аванкамеры. Поверхность раздел между транзитной струей и водоворотами очень неустойчива, В силу необходимости выполнения аванкамер по типу воронки с большими углами расширения, отмеченные выше явления, неблагоприятным образом сказываются на работе насосов. Эти конструктивные и гидравлические особенности были положены в основу расчётов аванкамер[4,5].

Обзор математических моделей НС показал необходимость дальнейшей разработки математических моделей неустановившегося движения воды в системе «аванкамера – НС» при изменении $Q_{н.с}$.

Развитие компьютеризации во всем мире дает возможность для решения задач моделирования управления статические модели,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

динамические модели с сосредоточенными параметрами и динамические модели с распределенными параметрами. Эти модели отличаются между собой исходными предпосылками, количеством и типом первичной информации и степенью детализации полученных результатов[6].

Статические модели используют различные алгебраические зависимости между искомыми и известными параметрами. Параметры для этих моделей определяются на основе данных наблюдений и натуральных экспериментов, на основе использования методов идентификации.

Достоинствами статических моделей является их простота, небольшое количество исходной информации, оперативность получения информации. С их помощью можно, с определенной вероятностью, установить характеристики водотока в створах, где проводились наблюдения.

Недостатки статических моделей – ограниченные возможности применения этих моделей к проектируемым объектам. Модели дают мало информации о процессе, малопригодны вне пределов и створов наблюдений [7,8].

Модели с сосредоточенными параметрами основаны на предположении, что длина рассматриваемого участка мала по сравнению с длиной волны. В этих моделях пренебрегаются размеры участка, и считается, что его характеристики сосредоточены в одной точке. С помощью этих моделей рассчитываются характеристики водного потока в отдельных створах участка[9,10]. При неустановившемся движении воды сохраняется однозначность зависимости объема воды на участке от расхода Q в его замыкающем створе: $W=f(Q_k)$.

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Длина характерного профиля L аванкамеры определяется через параметры установившегося движения – расход Q_y , уклон – i_y и ординату свободной поверхности Z_y

$$L = \frac{Q_y}{i_y} \frac{dZ_y}{dQ_y} \tag{1}$$

При этом предполагается, что участок можно разбить на n характерных участков, в которых существует однозначная связь между объемами воды и расходами в замыкающих створах. Дополнительно предположив, что связь эта линейная, расчет можно свести к решению системы уравнений

$$\left. \begin{aligned} \frac{dQ_1}{dt} &= \frac{1}{\tau_1} (q - Q_1) \\ \frac{dQ_2}{dt} &= \frac{1}{\tau_2} (Q_1 - Q_2) \\ \dots\dots\dots \\ \frac{dQ_n}{dt} &= \frac{1}{\tau_n} (Q_{n-1} - Q) \end{aligned} \right\}, \tag{2}$$

где q - расход воды во входном створе; Q_i - расход в замыкающем створе i -го характерного участка; τ_i - коэффициент пропорциональности между объемом воды и расходом в створе i -го участка (время добегания на характерном участке) [11,12].

В результате решения данной системы получается зависимость подачи НС от времени и параметров русла.

Модель Маскингама основана на решении уравнения водного баланса следующего вида [3]

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

$$\Delta t \frac{(W_H^t - W_K^t)}{2} + \Delta t \frac{(W_H^{t+1} - W_K^{t+1})}{2} = \quad (3)$$

$$= K \left[\lambda (W_H^{t+1} - W_H^t) + (1 - \lambda) (W_K^{t+1} - W_K^t) \right],$$

где W_H^t и W_H^{t+1} - объем воды в начальном створе в момент времени t и $t+1$;

Δt - расчетный интервал времени между $t+1$ и t ;

K - коэффициент, зависящий от гидравлических параметров участка, для призматических русел с постоянным уклоном $K = \frac{Cl}{\sqrt{i}}$, l - длина участка.

Решая уравнение (3) относительно W_K^{t+1} , получим

$$W_K^{t+1} = \frac{(\Delta t/2 + K\lambda)W_H^t - [(\Delta t/2 - K(1-\lambda))]W_K^t + [\Delta t/2 - K\lambda]W_H^{t+1}}{\Delta t/2 + K(1-\lambda)} \quad (4)$$

или

$$W_K^{t+1} = C_1 W_H^{t+1} + C_2 W_H^t + C_3 W_K^t. \quad (5)$$

Здесь

$$C_1 = \frac{\Delta t/2 - K\lambda}{\Delta t/2 + K(1-\lambda)}, C_2 = \frac{\Delta t/2 + K\lambda}{\Delta t/2 + K(1-\lambda)}, C_3 = -\frac{\Delta t/2 - K(1-\lambda)}{\Delta t/2 + K(1-\lambda)}.$$

Подбор K - можно определить по данным наблюдений.

Этот метод позволяет найти зависимость между расходами и объемами воды на участке. Авторами использованы модели для расчета неустановившегося движения воды на участках, которые подразделяются на ряд камер водоприёмника и для каждой составляется дифференциальное уравнение.

Достоинством вышеперечисленных динамических моделей с

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

сосредоточенными параметрами является проникновение в сущность описываемого процесса, большая степень детализации результатов расчета, возможность расчета и применения в реальном масштабе времени.

Недостатки моделей с сосредоточенными параметрами – необходимость тщательного обоснования в каждом конкретном случае их применения в связи с использованием предположений, не всегда следующих из каких-либо более общих закономерностей [13,14].

Динамические модели с распределенными параметрами в основном описываются уравнением Сен-Венана и учитывают распределенность параметров движения потока на участках по длине и времени, которые основаны на следующих допущениях:

- течение одномерное, т.е. скорость по поперечному сечению одинакова и уровень воды в поперечном направлении горизонтален;
- кривизна линий тока мала и вертикальные ускорения незначительны, следовательно, давление гидростатическое;
- влияние трения на границах и турбулентность потока может быть учтено законами сопротивления, которые аналогичны тем, что используются при установившемся режиме течения воды;

Рассматриваемые виды течения реализуются в руслах, поперечные сечения которых могут иметь любую форму и изменяться вдоль оси (заиление аванкамер), но это изменение ограничивается условием малости кривизны линий тока.

Интегральная форма уравнений Сен-Венана состоит из закона сохранения массы

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

$$\int_{x_1}^{x_2} (\omega_{t_2} - \omega_{t_1}) dx + \int_{t_1}^{t_2} (Q_{x_2} - Q_{x_1}) dt = 0, \tag{6}$$

и сохранения количества движения

$$\int_{x_1}^{x_2} (Q_{t_2} - Q_{t_1}) dx = \int_{t_1}^{t_2} [(v^2\omega)_{x_1} - (v^2\omega)_{x_2}] dt +$$

$$+ g \int_{t_1}^{t_2} (I_{x_1}^1 + I_{x_2}^1) dt - g \int_{t_1}^{t_2} \int_{x_1}^{x_2} [\rho I^2 + \omega(I_0 - I_f)] dx dt \tag{7}$$

где $Q = v\omega$,

$$I^1 = \int_0^{h(x)} [h(x) - \eta] \sigma(x, \eta) d\eta, \quad I^2 = \int_0^{h(x)} [h(x) - \eta] \left[\frac{\partial \sigma}{\partial x} \right]_{h=h_0} d\eta$$

$I_0 = -\frac{\partial Z_q}{\partial x}$, I_f – уклон трения; $\sigma(x, h)$ - ширина поперечного сечения;

причем $\sigma(x, h) = \sigma(x)$ - ширина потока по верху; ω - площадь живого сечения; v – скорость; равномерная по поперечному сечению; x – координата вдоль длины участка; t – время; h - уровень воды; Z_q – отметка дна.

Дифференциальная форма системы уравнений Сен-Венана имеет вид

$$i - \frac{\partial h}{\partial x} = \frac{v}{g} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{1}{g} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{[v]v}{C^2 R} + \frac{qv}{g\omega} \tag{8}$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q.$$

где C – коэффициент Шези, R – гидравлический радиус, q – боковой приток.

Модели, основанные на решении упрощенных уравнений Сен-Венана

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

использованы авторами для решения задач использования моделей движения воды в аванкамере НС, уточнение его кинематической структуры при нестационарных и стационарных процессах работы НС[15,16].

Это позволяет рекомендовать расчет аванкамер с учетом соотношений транзитного и водоворотного потоков при соответствии режимов и рабочих характеристик насосов.

Выводы:

1. Расчет параметров потока в аванкамере обосновывает предлагаемые конструктивные изменения аванкамер, показывает их необходимость и целесообразность.
2. Динамические модели с распределенными параметрами учитывают распределенность параметров движения потока на участках по длине и времени и определяют коэффициент пропорциональности между объемом воды и расходом в створе любого участка аванкамеры и время изменения параметров на характерном участке.

Литература

1. Гловацкий О.Я. Результаты натурных и лабораторных исследований аванкамеры насосной станции «Карши-1». Сборник научных трудов САНИИРИ, вып.152, 1977.
2. Гловацкий О.Я. Об условиях подвода воды к Каршинским насосным станциям при маловодье. «Механизация хлопководства», №6, 1977.
3. Мажидов Т.Ш., Азимов А.И., Гловацкий О.Я. Новые методы управления потоком в аванкамерах насосных станций // Республика илмий-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

техник анжумани материаллари мавзусидаги «Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари», -Т. 2015. -278-282 с.

4. Баглани А. Оптимальное управление насосными станциями в открытых каналах с помощью алгоритма метаэвристического светлячка. Иранский международный журнал оптимизации в гражданском строительстве. Оптимизация гражданского строительства., 2012; 2 (3), - с. 6.

5. Шен Сяолин, Фэн Чэнцзюнь, Цзян Ланьлань. Проектирование насосной станции дождевой воды Тинбридж города Уси. Чжунгоцзишуйпайшуй = Воды Китая и сточные воды. 2015. 31, N 12, - с. 7.

6. Ури Шамир. Оптимальная работа насосных станций на участке Кинерет национального водовоза. Журнал гидрологии. Том 28,2016, - с. 7.

7. Тубальди Э., Амабили М., Пайдуссис М. Взаимодействие структуры жидкости для нелинейного отклика оболочек, передающих пульсирующий поток. J. Звук и вибрация. 2016, - с. 7.

8. Бартон А. Ф., Мала-Джетмарова Х. Алгоритм минимизации затрат на перекачку в системах водораспределения с использованием нового подхода к планированию работы насосов. Математическое и компьютерное моделирование, 2017, - pp 7.

9. Гловацкий О.Я., Эргашев Р.Р., Рустамов Ш.Р. Повышение надёжности эксплуатации и водосбережения ирригационных насосных станций // Водные ресурсы и водопользование № 3. –Астана, 2015, - с. 8.

10. О.Я.Гловацкий, Р.Р.Эргашев, Н.Р.Насырова Совершенствование эксплуатационной надёжности насосных станций методами

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

диагностирования // Журнал «Гидротехническое строительство» № 12, Москва, 2017, -с. 8.

11. Насырова Н.Р., Носиров Ф.Ж., Юсупов Н.И. Использование новых технических решений для оптимизации режимов систем машинного водоподъёма // Научно-практический журнал «Пути повышения эффективности орошаемого земледелия» - Новочеркасск, №1(65), 2017, -с. 21.

12. О.Я.Гловацкий, С.Х.Махкамов, Н.А.Тожибеков, Н.Р.Насырова, Н.И.Юсупов Анализ неравномерного движения воды по длине водоподводящих сооружений насосных станций // Труды научно-практической конференции «Ўзбекистонда геотехника муаммолари ва уларнинг замонавий ечимлари», Т, 2018,- с. 37.

13. Гловацкий О.Я., Насырова Н.Р., Артикбекова Ф.К. Некоторые аспекты использования насосных станций в развитии водно-ресурсной сферы Центральной Азии в XXI веке // Сборник докладов XX Международной научно-практической конференции «Северный морской путь, водные и сухопутные транспортные коридоры как основа развития Сибири и Арктики в XXI веке». Том I. – Тюмень: ТИУ, 2018. –С.69-74.

14. А.И.Азимов, Б.Б.Хасанов, О.Я.Гловацкий, Н.Р.Насырова Оценка эффективности эксплуатации и безопасности насосных станций // Научно-практический журнал «Пути повышения эффективности орошаемого земледелия» - Новочеркасск, №2(70), 2018. - с 140-145.

15. Гловацкий О.Я., Насырова Н. Р., Печейкина Е. А. Анализ критериальных значений ресурсо- и энергосберегающих технологий при

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

эксплуатации насосных станций оросительных систем // Научно-практический журнал «Пути повышения эффективности орошаемого земледелия» - Новочеркасск, №4(68), 2017. - с 25-29.

16. Гловацкий О.Я., Насырова Н.Р., Бекчанов Ф.А. Повышение эффективности эксплуатации насосных станций оросительных систем // Научно-практический журнал «Пути повышения эффективности орошаемого земледелия» - Новочеркасск, №4(68), 2017. -54-58 с.

17. Гловацкий О.Я., Носиров Ф.Ж., Шарипов Ш.М., Сапаров А.Б. Исследование влияния кавитации на пульсацию давления за рабочим колесом насосных агрегатов // Сборник научных статей XV научно-практической конференции молодых учёных и магистров «Современные проблемы в сельском и водном хозяйстве», «Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари» - Ташкент, 2016. - 425-430 с.

18. А.И.Джурабеков, Ш.Р.Рустамов, О.Я.Гловацкий Механизм кавитационного и гидроабразивного износа центробежных насосов ирригационных насосных станций //Сборник научных трудов, НИЦ МКВК Центральной Азии, - Ташкент, 2017. с.153-159.

19. Гловацкий О.Я., Носиров Ф.Ж., Шарипов Ш.М., Сапаров А.Б. Исследование влияния кавитации на пульсацию давления за рабочим колесом насосных агрегатов // Сборник научных статей XV научно-практической конференции молодых учёных и магистров «Современные проблемы в сельском и водном хозяйстве», «Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари» - Ташкент, 2016. - 425-430 с.

20. Гловацкий О.Я., Копылов В.И., Очиллов Р.А., С.И.Цзю.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Саморегулируемые плавучие запани-лучшие средство соро и рыбозащиты на водозаборах насосных станций. Экспресс – информация, УзНИИНТИ, Ташкент, 1991 г. – 4 с.

